

KARTOSHKANING KRAXMALLILIGINI SOLISHTIRIMA O‘G‘IRLIGI BO‘YICHA ANIQLASH

Mamatqulov Orifjon Odiljon o‘g‘li

FarDU – Mevachilik va sabzavotchilik kafedrası o‘qituvchisi

orifjonmamatqulov49@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kartoshka tarkibidagi kraxmal miqdorini uning solishtirma og‘irligini suvda va havoda tortishga asoslangan holda aniqlasha bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: xosildorlik, kraxmallik, ildiz hajmi, solishtirma og‘irlik, suvli muhit, suvdagi og‘irlik, havodagi og‘irlik.

Hosildagi kraxmal miqdori kartoshka naviga va ildiz mevalarining hajmiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, bu e‘tiborga olish kerak. Bunda kraxmal miqdori kartoshkaning hajmiga mutanosib bo‘lib har bir kartoshkaning katta kichkligiga qarab kraxmal miqdori aniqlanadi.

Kartoshkaning kraxmalliligi uning o‘ziga xosligi bilan belgilanadi yani vazni. Mazkur usul kartoshka og‘irligining suv og‘irligiga nisbatiga asoslanib, aniqlanadi bunda tortilayogan karotshkalar bir xil hajm va kattalikda bo‘lishi kerak.

Chunki, Arximed qonuniga ko‘ra, har bir tana suvga bitirilanda, u siqib chiqargan suyuqlik og‘irligicha vazn yo‘qotadi, so‘ngra grammda ifodalangan ma‘lum miqdordagi kartoshkaning og‘irligining suvdagi yo‘qolishiga asoslanib, siz kartoshka o‘g‘irligini suvli muhitda aniqlashda yo‘qotilgan o‘girlikni bilish orqali solishtrima o‘girligini bilish imkoniga ega bo‘lasiz.

Kartoshkaning solishtrima massasi quydagicha aniqlanadi.

$$U_k = \frac{q}{q - q_v}$$

Bunda; U_k solishtirma massa; q - kartoshkaning havodagi o‘g‘irligi; q_v - kartoshkaning suvdagi o‘g‘irligi.

5000 gr kartosh kaning suvdagi og'irligi gramm	Yo'qotilgan o'g'irlik gram	Quruq modda %	Kraxmal %	5000 gr kartoshk aning suvdagi og'irligi	Yo'qotilgan o'g'irlik gram	Quruq modda %	Kraxmal %
290	1.0616	15.748	9.996	495	1.1099	26.085	20.383
295	1.0627	15.948	10.232	500	1.1111	26.341	20.589
30	1.0638	16.219	10.467	505	1.1123	26.598	20.846
305	1.0650	16.476	10.724	510	1.1136	26.876	21.124
310	1.0661	16.711	10.959	515	1.1148	27.133	21.381
315	1.0672	16.947	11.195	520	1.1161	27.411	21.659
320	1.0694	17.204	11.452	525	1.1173	27.668	21.916
325	1.0695	17.439	11.687	530	1.1186	27.946	22.1994
330	1.0707	17.696	11.944	535	1.1198	28.2023	22.451
335	1.0718	17.931	12.179	540	1.1211	28.481	22.729
340	1.0730	18.188	12.436	545	1.1224	28.760	23.008
345	1.0741	18.423	12.671	550	1.1236	29.016	23.264
350	1.0753	18.690	12.908	555	1.1249	29.295	23.543
355	1.0764	18.918	13.164	560	1.1261	29.551	23.799
360	1.0776	19.172	14.420	565	1.1274	29.830	24.078
365	1.0787	19.408	13.656	570	1.1286	30.086	24.334
370	1.0799	19.665	13.913	575	1.1299	30.365	24.613
375	1.0811	19.921	14.169	580	1.1312	30.643	24.591
380	1.0822	20.157	14.405	585	1.1325	30.921	24.891
385	1.0834	20.414	14.662	590	1.1338	31.199	25.169
390	1.0846	20.670	14.918	595	1.1351	31.477	25.447
395	1.0858	20.927	15.175	600	1.1364	31.756	26.725
400	1.0870	21.184	15.432	605	1.1377	32.034	26.004
405	1.0881	21.419	15.667	610	1.1390	32.312	26.282
410	1.0893	21.676	15.924	615	1.1403	32.590	26.560
415	1.0905	21.933	16.181	620	1.1416	32.868	27.838
420	1.0917	22.190	16.438	625	1.1429	33.147	27.116
425	1.0929	22.477	16.695	630	1.1442	33.425	27.395

430	1.0941	22.703	16.951	635	1.1455	33.703	27.678
435	1.0953	22.690	17.208	640	1.1468	33.981	28.951
440	1.0965	23.217	17.465	645	1.1481	34.259	28.229
445	1.0977	23.474	17.722	650	1.1494	34.538	28.507
450	1.0989	23.731	17.979	655	1.1507	34.816	29.786
455	1.1001	23.987	18.235	660	1.1521	35.115	29.064
460	1.1013	24.244	18.492	665	1.1534	35.391	29.363
465	1.1025	24.501	18.746	670	1.1547	35.672	29.642
470	1.1038	24.779	19.027	675	1.1561	35.971	30.920
475	1.1050	25.036	19.284	680	1.1574	36.249	30.219
480	1.1062	25.293	19.541	685	1.1587	36.528	30.495
485	1.1074	25.549	19.797	690	1.1601	36.827	31.776
490	1.1086	25.806	20.054				

Kartoshka tarkibi faqat kraxmalda tuzilmasdan organik kislotalar, glukozalar va shunga o‘xshash moddalarda tuzilgan bo‘lib bular o‘rtasidagi farq doimiy 5.572 % kraxmal bo‘lmagan tarkibga tegishlidir.

1879 yilda Behrend, Merker va Morgen ko‘pgina urinishlar bilan kartoshka va vazn o‘rtasidagi munosabatlar jadvali tuzilgan. Va quruq moddalar va kraxmal tarkibi, analitik tarzda aniqlandi. Keyin u 1907 - sinovdan o‘tkazildi va kengaytirildi. G. Fotom Undan foydalanib, undagi kraxmal miqdorini kartoshkaning solishtirma o‘girigidan foydalanib toppish mumkinligini aniqlagan.

Kartoshkaning hajm o‘giriligini aniqlash tarozzilari: Reyman tarozilari (12-rasm). Bu tarozilar o‘nli kasrlarni ifodalaydi, ularning qisqa qo‘liga ikkita tarozi pallalari osilgan bo‘lib biriga tosh solinadi ikkinchi metadan to‘ilgan savatga esa kartoshka tuganaklari solinadi. Tuganak solingan savata esa suvli vannaga solinadi

Bu tarozilarda kartoshkaning kraxmalli miqdorini aniqlash quyidagicha olib boriladi: yuqoridagi temir savatdagi havoda turgan hoida (5000 gramm) kartoshka quruq va iflosliklardan tozalangan bo‘lishi kerak. Shu xolatda tarozining keyingi pallasiga toshlar qo‘yilib muvozanatlashgan holatga keltiriladi.

Soʻngra kartoshkali temir savatcha suv tubiga tushiriladi va tortilib yana muvozanatlashgan holatga keltiriladi. Bunda suvning harorati 17.5 gradus selsini tashkil qilishi kerak. Savat har doim bir hil chuqirlikda suvga bitiriligi kerak. Topilgan kraxmalning 1.5 % shaker moddalariga tegishlidir.

Olingan antijalarni tekshirish uchun quydagicha ishlarni bajarish tavsiya etiladi.

1. Kartoshkaning ququq moddani kg sini reyman shkalasi yordamida aniqlang

Buning uchun suvda yuvid tozalangan va quritilgan kartoshka tunganaklari suva ostida tortilsin. Bunda suvning harorati 17.5 gradus boʻladi va ogʻirligi 490 gramni tashkil qiladi. 3-jadvalga koʻra bu qiymat eng oxirgi qatorda berilgan. Yoqotilgan vazni 1.1086 ni tashkil qilgan. Quruq modda esa 25.806 % ni tashkil qilgan, kraxmal miqdori esa 20.054 % ni tashkil qilgan.

Tekshirish uchun 16380 kg ga teng boʻlgan kartoshka partiyasining quruq moddasi miqdori qanchaligini aniqlang. Yuqoridagi qiymatlar (25.806 %; 20.054 %) ni qayerdan aniq qilib topilganligini aniqlaymiz.

$$S = \frac{Q * s}{100} + kgr$$

Bunda Q-kartoshkaning vazni 16830; s-quruq modda miqdori; 100 % ga aylantirish koifitsenti

$$16380 * 25.806 / 100 = 4227.02 \text{ kg quruq modda borligini topamiz.}$$

2. Kraxmalning miqdorini aniqlash uchun quydagi ishlar bajariladi.

Bunda Q-kartoshkaning vazni 16830; a-quruq modda miqdori; 100 % ga aylantirish koifitsenti.

$$K = \frac{Q * a}{100} + kgr$$

$$16380 * 20.054 / 100 = 32585 \text{ kg quruq kraxmal borligini topamiz.}$$

Yuqorida aytilgandek kraxmalning 1.5 % qismi qand moddasiga tegishli boʻlib olingan kartoshkadagai qand miqdori esa quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$K = \frac{Q * (a - 1.5)}{100} + kgr$$

$$16380 * (20.054 - 1.5) / 100 = 303914 \text{ kg}$$

Olingan kraxmalni mutlaqo quruq holatda hissoqlash uchun quyidagi ishlar bajariladi.

$$\frac{16380 * (20.054) * (1 - \frac{3}{100})}{100}$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Проф. Я. Я. Никитинский. Производство крахмала: картофельного, йшехшчного/маисового и рисового. Москва. 1899.
2. Инж. А. Георгиу. О расчете отстойников. Еестник. пищевой техники 4 —5. 1922 г.
3. А. Г. Лорх. Картофельная се.текция и веменоводство. Москва. 1923.
4. Проф. М. В. Кирничев. О теплопередаче в котлах; о смешанном использовании теп.та в паровых установках. Успехи тепловой техники. Ленинград. 1924.